

LETRAMENTO CIENTÍFICO POR MEIO DE PRÁTICA PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR

DOI: 10.5281/zenodo.18911973

Railana Glay Baia de Freitas¹

Licenciatura Integrada em Ciências, Matemática e Linguagens – Universidade Federal do
Pará

raylanaglay03@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8414322565688710>

Fabio Colins²

Licenciatura Integrada em Ciências, Matemática e Linguagens – Universidade Federal do
Pará

fabiocolins@ufpa.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4404734777828009>

AT07: Métodos e Práticas de Ensino e Aprendizagem.

RESUMO: Este trabalho investigou práticas pedagógicas que integram ludicidade no ensino de Ciências, tomando como base a experiência com a atividade “*Pescaria dos Alimentos*”, aplicada em uma turma do 1º ano do Ensino Fundamental durante o estágio de docência. Nesse contexto, esta pesquisa teve como objetivo identificar de que maneira a ludicidade contribui para o ensino de Ciências nos anos iniciais, a partir da experiência vivenciada no estágio supervisionado de docência. O estudo fundamenta-se em autores como Kishimoto (2007), Chassot (2016) e Sasseron e Carvalho (2011), que discutem o papel do brincar e do letramento científico no processo de ensino-aprendizagem de Ciências. A pesquisa, de natureza qualitativa e descritiva, analisou como atividades lúdicas podem favorecer a compreensão de conteúdos abstratos e estimular o protagonismo infantil nas aulas de Ciências, promovendo o letramento científico. Os resultados evidenciaram os efeitos da ludicidade no processo de ensino-aprendizagem de Ciências, o engajamento dos alunos nas atividades propostas e a reflexão sobre o papel do professor como mediador da aprendizagem científica em relação à alimentação saudável.

Palavras-chave: Prática. Ciências. Ensino. Jogos. Letramento.

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho discute o letramento científico a partir de atividades lúdicas como jogos e brincadeiras. Nesse contexto, Sasseron e Carvalho (2011) e Chassot (2016) destacam que o ensino de Ciências, no âmbito dos conceitos fundamentais, deve instrumentalizar os alunos para que compreendam e utilizem o conhecimento científico em suas atividades cotidianas, tornando-o funcional e significativo. No campo ético e político, o ensino de Ciências precisa ir além da técnica, formando os alunos para refletirem sobre as implicações morais que acompanham os avanços científicos e tecnológicos.

Além disso, no eixo social e ambiental, o letramento científico nas aulas de Ciências

deve assumir um caráter crítico, ao possibilitar que os alunos compreendam a relação entre sustentabilidade e progresso, reconhecendo que o desenvolvimento não pode ser dissociado da responsabilidade socioambiental (Sasseron e Carvalho, 2011). Dessa forma, o ensino de Ciências deve contribuir para a construção de uma cidadania ativa, consciente e capaz de intervir de maneira responsável nos desafios contemporâneos.

Contudo, o letramento científico pode ser explorado a partir de atividades com jogos e brincadeiras. Sobre isso, Kishimoto (2007, p. 24) afirma que “o brincar é uma atividade essencial para o desenvolvimento da criança, pois favorece a construção de conhecimentos e a interação social”. Diante disso, o interesse por esta pesquisa surgiu da vivência prática no estágio de docência, ocasião em que se constatou o impacto positivo que atividades lúdicas exerciam sobre o processo de ensino-aprendizagem de Ciências.

Além disso, a experiência docente desenvolvida durante a regência de estágio supervisionado demonstrou que jogos e dinâmicas não apenas facilitam a compreensão de conceitos e procedimentos abstratos, mas também promovem o engajamento e o protagonismo infantil. Diante desse cenário, a pesquisa busca responder à seguinte questão: de que modo as práticas pedagógicas lúdicas podem favorecer a aprendizagem de conteúdos e atitudes científicas no 1º ano do Ensino Fundamental? Para tanto, o objetivo geral consistiu em identificar de que maneira a ludicidade contribui para o ensino de Ciências nos anos iniciais, a partir da experiência vivenciada no estágio supervisionado de docência.

Portanto, a atividade “Pescaria dos Alimentos”, desenvolvida durante a regência de estágio de docência, demonstrou ser uma estratégia pedagógica eficaz para promover aprendizagens sobre letramento científico no 1º ano do Ensino Fundamental, ao articular conceitos científicos com elementos lúdicos que despertam o interesse e o engajamento dos alunos. Além de favorecer a compreensão de procedimentos e atitudes próprias da investigação científica, a prática pedagógica evidenciou a importância do professor como mediador, capaz de transformar o brincar em oportunidade de reflexão e construção de saberes. Dessa forma, o uso de recursos lúdicos no ensino de ciências reafirma seu potencial formativo, ampliando horizontes cognitivos e sociais e contribuindo para o desenvolvimento integral dos alunos.

2. O BRINCAR COMO LINGUAGEM E RECURSO PEDAGÓGICO

A ludicidade e a interdisciplinaridade têm se consolidado como dimensões fundamentais para a ressignificação das práticas pedagógicas nos anos iniciais da escolarização. Na Educação Infantil, as interações e as brincadeiras são os eixos estruturantes das práticas pedagógicas.

Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC),

A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das crianças. Ao observar as interações e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar: a expressão dos afetos, a mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das emoções (Brasil, 2018, p. 37).

Entende-se que o brincar, enquanto prática cotidiana da infância, não pode ser reduzido a uma atividade de lazer, pois constitui um espaço privilegiado de aprendizagens e de desenvolvimento integral. Desse modo, através das interações que emergem nesse contexto, as crianças vivenciam situações que favorecem a expressão dos afetos, a construção de vínculos e a experimentação de papéis sociais. Assim, esse processo contribui para que elas desenvolvam competências socioemocionais fundamentais, como a capacidade de lidar com frustrações, resolver conflitos e regular suas próprias emoções.

Nesse contexto, o brincar se revela como uma dimensão pedagógica essencial, que deve ser valorizada e incorporada às práticas educativas de forma intencional e consciente. Além disso, ao observar as brincadeiras e interações entre crianças e adultos, o professor tem a oportunidade de compreender melhor os processos de aprendizagem e desenvolvimento que estão em curso. Essa observação possibilita identificar necessidades, potencialidades e estratégias que podem ser mobilizadas para enriquecer o trabalho pedagógico (Kishimoto, 2007). O brincar, portanto, não apenas favorece o desenvolvimento cognitivo e motor, mas também promove a formação de sujeitos críticos e sensíveis, capazes de interagir de maneira respeitosa e colaborativa com o mundo ao seu redor.

Para Kishimoto (2007), o brincar constitui uma linguagem essencial da infância, sendo mais do que uma atividade espontânea: trata-se de um recurso pedagógico potente, capaz de favorecer o desenvolvimento cognitivo, social e afetivo da criança. Ao brincar, a criança experimenta, interage, cria hipóteses, elabora estratégias e estabelece relações com o mundo que a cerca. Essa perspectiva rompe com a visão tradicional que separava o brincar do aprender, considerando-os atividades distintas e hierarquizadas.

Na escola, o jogo e a brincadeira assumem uma função mediadora que aproxima os conteúdos escolares da realidade infantil, tornando a aprendizagem mais significativa. Como lembra Kishimoto (2007, p. 24), “o brincar é uma atividade essencial para o desenvolvimento da criança, pois favorece a construção de conhecimentos e a interação social”. Assim, o jogo não é apenas uma forma de entretenimento, mas um recurso pedagógico que pode contribuir para a compreensão de conceitos abstratos, especialmente em áreas como Ciências, que frequentemente apresentam desafios para os alunos nos anos iniciais.

Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais (Brasil, 2018, p. 38).

Nessa perspectiva, o brincar cotidiano, realizado em múltiplas formas, espaços e tempos, constitui um elemento essencial para o desenvolvimento integral das crianças, pois amplia seu acesso a produções culturais e favorece a construção de conhecimentos diversos. Kishimoto (2007) afirma que ao interagir com diferentes parceiros, sejam crianças ou adultos, o brincar se transforma em uma prática social que estimula a imaginação, a criatividade e a capacidade de expressão. Então, essa diversidade de experiências contribui para que o aluno compreenda o mundo de maneira mais ampla, articulando dimensões cognitivas, emocionais e sociais em um processo de aprendizagem lúdico e contextualizado.

Além disso, o brincar não se limita ao entretenimento, mas assume um papel pedagógico fundamental ao promover vivências corporais, sensoriais e relacionais que fortalecem a autonomia e a formação crítica dos sujeitos. Ao experimentar diferentes situações lúdicas, o aluno aprende a lidar com emoções, a resolver conflitos e a desenvolver habilidades de cooperação e respeito (Kishimoto, 2007). Nesse sentido, o brincar cotidiano deve ser valorizado como prática educativa que integra cultura, conhecimento e sensibilidade, tornando-se um recurso indispensável para a construção de uma educação que reconhece a infância em sua complexidade e potencial transformador.

3. O ENSINO DE CIÊNCIAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Na BNCC, “ao longo do Ensino Fundamental, a área de Ciências da Natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo (Brasil, 2018, p. 321)”. Contudo, o aluno precisa aprender a transformar sua realidade a partir de conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais das ciências.

O professor alfabetizador, desde os anos iniciais do Ensino Fundamental, precisa explorar nas aulas de ciências o letramento científico. Segundo Chassot (2016, p. 109), “temos de formar cidadãos e cidadãs que não só saibam ler melhor o mundo onde estão inseridos, como também, e principalmente, sejam capazes de transformar este mundo para melhor”. Entretanto, o letramento científico não deve ser entendido apenas como a capacidade de acumular informações ou reproduzir conceitos, mas como a possibilidade de desenvolver competências que permitam ao indivíduo atuar criticamente no mundo.

Para Chassot (2016, p. 108), nas aulas de ciências deve-se “fazer do ensino de Ciências uma linguagem que facilite o entendimento do mundo pelos alunos e alunas”. Nesse sentido, a finalidade última do ensino de Ciências é formar cidadãos capazes de compreender fenômenos, analisar situações e tomar decisões fundamentadas, exercendo sua cidadania de maneira plena. Nesse sentido, a ciência na escola não se reduz ao ensino de fórmulas ou teorias, mas se torna um instrumento de emancipação, pois possibilita que os alunos interpretem a realidade e intervenham nela de forma consciente e responsável.

Para Lorenzetti e Delizoicov (2011), o letramento científico é entendido como a capacidade de utilizar os conhecimentos adquiridos em diferentes esferas da vida, seja no trabalho, nas relações sociais ou na tomada de decisões cotidianas. Essa dimensão amplia o alcance da ciência, pois reconhece que o saber escolar deve preparar o indivíduo para enfrentar os desafios de um mundo em constante transformação. Assim, o letramento científico não se limita ao domínio conceitual, mas envolve a apropriação crítica e prática do conhecimento, permitindo que o cidadão compreenda implicações éticas, sociais e ambientais relacionadas ao avanço científico e tecnológico.

Nesse sentido, o letramento científico nos anos iniciais do Ensino Fundamental assume papel estratégico, já que pode ser desenvolvida mesmo antes do aluno dominar a leitura e a escrita. Ao introduzir práticas pedagógicas que aproximem os alunos da investigação científica desde cedo, cria-se um ambiente favorável para que eles construam uma compreensão mais ampla de seu universo e desenvolvam competências que servirão de base para o letramento científico futuro (Chassot, 2016). Portanto, a alfabetização linguística e o letramento científico não devem ser vistos como etapas isoladas, mas como processos complementares que, juntos, contribuem para a formação de cidadãos críticos, reflexivos e preparados para interagir com os desafios da sociedade contemporânea.

Portanto, que a leitura e a escrita são dimensões indissociáveis do ensino de Ciências, uma vez que constituem não apenas instrumentos de acesso ao conhecimento, mas também práticas que refletem a própria natureza da produção científica. Ao articular linguagem e ciência, o processo educativo possibilita que os estudantes compreendam conceitos, formulem hipóteses, registrem observações e comuniquem resultados, desenvolvendo competências essenciais para o aprendizado significativo. Dessa forma, integrar leitura e escrita ao ensino de Ciências é reconhecer que o domínio da linguagem é condição fundamental para a construção de saberes científicos e para a formação de cidadãos críticos e participativos.

4. METODOLOGIA DA PESQUISA

Com base em Gil (2008), pode-se afirmar que a presente pesquisa se caracterizou como qualitativa, uma vez que buscou compreender os aspectos lúdicos de uma prática de ensino de ciências, ou seja, um fenômeno educacional em sua complexidade, privilegiando a interpretação dos significados e das relações estabelecidas no contexto investigado.

Além disso, em relação ao seu objetivo, esta pesquisa enquadra-se como descritiva, pois, conforme Gil (2008), esse tipo de investigação tem como finalidade principal expor características de determinada população ou fenômeno, sem a intenção de manipulá-los, nesse caso, a prática pedagógica desenvolvidas durante o estágio de docência.

No que diz respeito ao procedimento, trata-se de uma pesquisa participante, visto que os pesquisadores se inseriram no ambiente investigado (a sala de aula), interagindo com os participantes (os estudantes) e acompanhando diretamente as situações didáticas, o que possibilitou maior proximidade com a realidade da sala de aula e favoreceu a construção de reflexões mais consistentes.

O *locus* desta pesquisa foi uma escola pública localizada em Belém, cenário no qual se desenvolveu o estágio supervisionado de docência. Nesse contexto, os participantes foram estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental, cuja inserção possibilitou observar o desenvolvimento da prática pedagógica interdisciplinar e lúdica e as interações ocorridas em sala de aula. Desse modo, a escolha desse ambiente justificou-se pela relevância de analisar o processo de ensino-aprendizagem em um espaço escolar real, permitindo compreender as dinâmicas próprias dos anos iniciais e a atuação da futura docente em formação.

Em relação aos instrumentos de construção das informações, foi utilizado o diário de estágio e os registros reflexivos. A escolha desse instrumento deu-se por permitir à pesquisadora documentar impressões, reflexões e observações realizadas durante o processo de docência. Além disso, o *corpus* de análise também foi composto pelos registros fotográficos e desenhos elaborados pelos estudantes, que funcionaram como expressão simbólica de suas percepções e aprendizagens; e as respostas produzidas por eles no decorrer das atividades interdisciplinares, as quais forneceram evidências diretas sobre sua participação e compreensão dos conteúdos trabalhados. Assim, a combinação desses instrumentos e materiais favoreceu a triangulação das informações, garantindo maior consistência e profundidade às análises realizadas.

Para fins de análise, utilizou a perspectiva interpretativa, com base na análise qualitativa de Minayo (2012). Nesse método, o pesquisador precisa partir do verbo compreender, visto que

[...] o verbo principal da análise qualitativa é compreender. Interpretar é um ato contínuo que sucede à compreensão e também está presente nela: toda compreensão guarda em si uma possibilidade de interpretação, isto é, de apropriação do que se compreende. A interpretação se funda existencialmente na compreensão e não vice-versa, pois interpretar é elaborar as possibilidades projetadas pelo que é compreendido (Minayo, 2012, p. 623).

O processo analítico qualitativo pode ser compreendido como um percurso estruturado em diferentes etapas que articulam teoria e prática, conforme o quadro 1.

Quadro 1 – Etapas da Análise Qualitativa segundo Minayo (2012)

Etapa	Denominação	Descrição
1	Delineamento das estratégias de campo	Definição das estratégias metodológicas e dos instrumentos de pesquisa, compreendidos como conceitos operativos sustentados teoricamente desde a fase de teorização inicial.
2	Aproximação informal ao campo	Inserção inicial no cenário de pesquisa de forma exploratória, sem pretensões formais, buscando observar os processos sociais e construir uma sintonia entre o referencial teórico e a realidade empírica.
3	Entrada sistemática no campo	Imersão no campo munido de teoria e hipóteses, mantendo abertura para questioná-las, a fim de captar informações previstas e não previstas no roteiro inicial.
4	Ordenação e organização do material	Organização do material empírico e secundário, promovendo a impregnação do pesquisador com os dados, por meio de leituras atentas e reiteradas, valorizando as informações coletadas.
5	Tipificação e transição empírico-teórica	Construção da tipificação do material empírico, organizando relatos e observações, realizando leituras transversais e evitando interpretações precipitadas, promovendo a passagem da empiria à elaboração teórica.
6	Interpretação de segunda ordem	Reelaboração teórica das categorias empíricas ou unidades de sentido, aprofundando a compreensão dos dados por meio de um novo movimento interpretativo e analítico.
7	Produção do texto analítico	Elaboração de um texto analítico fiel aos achados do campo, contextualizado teoricamente e apresentado de forma clara, coerente e acessível ao leitor.
8	Garantia da fidedignidade e validade	Asseguramento dos critérios de rigor científico, coerência interna, consistência interpretativa e validade dos resultados da análise qualitativa.

Fonte: Minayo (2012).

Inicialmente, foi necessário delinear as estratégias de campo, reconhecendo que os instrumentos operacionais carregavam fundamentos teóricos e funcionavam como conceitos operativos. Em seguida, ocorreu a aproximação da pesquisadora com o contexto da investigação, a escola, por meio da apresentação do projeto de pesquisa, estabelecendo uma sintonia entre o quadro teórico e os primeiros contatos com a realidade. Posteriormente, o material empírico foi ordenado e organizado, valorizando as observações e registros coletados para aprofundar a compreensão da realidade da sala de aula.

Na sequência, foi construída a tipificação do material recolhido (atividades, fotografias, registros escritos), realizando a transição entre a empiria e a elaboração teórica, evitando interpretações precipitadas e garantindo a apropriação da riqueza das informações. Foram realizadas, inicialmente, leituras horizontais e, posteriormente, leituras transversais, em que cada subconjunto de informações foi reorganizado e reinterpretado. A análise exigiu ainda uma

interpretação de segunda ordem, na qual as categorias empíricas foram revisitadas e submetidas a nova teorização. Por fim, foi feita a produção textual a partir dos achados de campo, contextualizando-a e assegurando critérios de fidedignidade e validade. Dessa forma, a análise qualitativa se consolida como um processo rigoroso e reflexivo, capaz de transformar observações em conhecimento científico consistente (Minayo, 2012).

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A prática pedagógica interdisciplinar desenvolvida tinha como objetivo diferenciar alimentos saudáveis e não saudáveis de forma lúdica, utilizando jogos e brincadeiras que tornassem o aprendizado mais envolvente. A estratégia foi pensada para proporcionar uma experiência mais interativa, uma vez que os alunos estavam habituados a aprender apenas com os livros didáticos. Conforme Kishimoto (2007), o lúdico é fundamental para o desenvolvimento infantil, pois promove a aprendizagem, a criatividade e a interação social.

A atividade foi desenvolvida em uma turma do 1º ano do Ensino Fundamental, e tinha como intenção romper com a prática pedagógica tradicional, centrada apenas na leitura e na repetição de exercícios dos livros didáticos, oferecendo aos alunos uma experiência dinâmica, interativa e próxima de sua realidade cotidiana (Brasil, 2018).

No ensino de Ciências, o foco foi desenvolver a consciência sobre a importância de adotar hábitos alimentares saudáveis desde a infância. Sabendo-se que a alimentação está diretamente ligada à saúde e ao bem-estar, a escola, como espaço formativo, tem o papel fundamental de discutir e orientar os alunos sobre escolhas alimentares conscientes. Assim, buscou-se incentivar a reflexão crítica sobre os alimentos consumidos no dia a dia, seus benefícios e malefícios (já que os lanches dos alunos trazidos de suas casas eram todos industrializados), contribuindo para a formação de cidadãos mais responsáveis com sua saúde.

A ludicidade, nesse contexto, foi utilizada como ferramenta facilitadora da aprendizagem, tornando o ambiente da sala de aula mais acolhedor, divertido e propício à participação ativa de todos os alunos, inclusive daqueles que costumam demonstrar menor interesse nas aulas tradicionais (Kishimoto, 2007). Desse modo, a aula foi desenvolvida em três momentos, priorizando a escuta, a participação ativa e a participação dos alunos.

No primeiro momento, ocorreu uma roda de conversa e a explicação do tema da aula. Na roda de conversa, houve momentos de escuta e de troca de conhecimento sobre o tema da aula, o que possibilitou a contextualização do tema. Para aprofundar a discussão, foram feitas as seguintes perguntas: *O que você gosta de comer no lanche? Você acha que esse alimento faz*

bem para o corpo? Para você, o que é um alimento saudável?

Os alunos responderam com entusiasmo, trazendo exemplos do cotidiano:

Aluno 1: *Eu gosto de banana porque minha mãe diz que é bom pra saúde.*

Aluno 2: *Eu gosto de pipoca, porque a minha mãe que compra, e eu sei que é muito salgado.*

(Diário de Estágio, 2025)

Durante esse momento, foram mostradas figuras de diferentes alimentos e solicitado aos alunos que opinassem se eram saudáveis ou não. Essa etapa permitiu perceber que muitos alunos já possuíam noções sobre o que é bom ou ruim para a saúde, ainda que de forma simplificada. Para fomentar a discussão, a mediação pedagógica foi cuidadosa, evitando julgamentos e incentivando os alunos a refletirem sobre seus hábitos alimentares e se expressarem. Para finalizar essa primeira etapa da aula, foram feitas explicações sobre alimentação saudável por meio de uma linguagem acessível, conectando à importância de uma alimentação equilibrada.

Em seguida, foi realizada a atividade lúdica intitulada “Pescaria dos Alimentos”. Em uma caixa de sapato, decorada com papel crepom colorido, foram colocadas imagens impressas de alimentos diversos, presas por cliques metálicos, conforme figura 1.

Figura 1 – Pescaria dos Alimentos

Fonte: Arquivo de Pesquisa (2025).

Com uma varinha artesanal de palito de churrasco, foi amarrado um pedaço de barbante preso em um *clip* aberto em formato de anzol na ponta, cada aluno teve a chance de “pescar” um alimento e classificá-lo como saudável ou não saudável e colocá-los em suas respectivas caixas. A caixa feliz recebia os alimentos saudáveis, e caixa triste recebia os alimentos não saudáveis. O aluno não via o alimento a ser pescado, pois a imagem (figura 1) estava virada ao contrário para que o aluno não a observasse.

A cada pescaria, o aluno mostrava o alimento para a turma, dizia o nome, classificava em saudável ou não saudável. As respostas foram espontâneas e evidenciaram o nível de compreensão de cada aluno sobre o tema alimentação saudável. Destaca-se que uma aluna, ao

pescar uma cenoura, disse: “eu amo cenoura”. Enquanto outro aluno, ao pescar uma bala, afirmou: “Tem muito açúcar, só posso comer uma depois do almoço”. Quando acertavam, ganhavam um ponto simbólico, o que tornou a atividade ainda mais envolvente.

Depois cada uma fazia o desenho de sua comida preferida e mostrava para a turma, conforme figura 2.

Figura 2 – Atividade de Desenho sobre Alimento Saudável

Fonte: Arquivo de Pesquisa (2025).

Essa dinâmica promoveu, além da aprendizagem sobre os alimentos, o desenvolvimento de habilidades como atenção, oralidade, argumentação, socialização e respeito às regras (Brasil, 2018). Para isso, foi preciso mediar a realização das atividades de forma intencional, incentivando a participação de todos e valorizando as falas dos alunos, mesmo quando estavam em dúvida, sempre conduzindo com cuidado e respeito, pois o lanche deles eram alimentos não saudáveis.

Para finalizar esta aula, foi desenvolvido um jogo da memória, em que os alunos se divertiram bastante e aprenderam sobre alimentos saudáveis. Nesse jogo, os alunos precisavam encontrar os pares dos alimentos (feito em papel fotográfico e Eva), conforme figura 3.

Figura 3 – Atividade com Jogo da Memória

Fonte: Arquivo de Pesquisa (2025).

O lúdico no ensino de Ciências, conforme Kishimoto (2007), deve ser entendido como uma estratégia pedagógica que favorece a motivação e o engajamento dos alunos, criando condições para que o aprendizado ocorra de forma prazerosa e significativa. Ao propor atividades que envolvem jogos, brincadeiras e experimentações, o professor possibilitou que os alunos desenvolvam curiosidade e autonomia intelectual, aproximando-os dos conceitos científicos de maneira acessível. Assim, essa perspectiva rompe com práticas tradicionais centradas apenas na transmissão de conteúdos, pois valorizou a participação ativa dos alunos e reconheceu o brincar como recurso didático capaz de estimular a construção de saberes.

Na mesma direção, Chassot (2016) e Sasseron e Carvalho (2011) destacam que o lúdico contribui para a alfabetização científica, ao permitir que os alunos compreendam a ciência como parte integrante de sua vida cotidiana e não como um conhecimento distante ou abstrato. Chassot (2016) ressalta que o ensino de Ciências deve formar cidadãos críticos, e o uso de práticas lúdicas amplia essa possibilidade ao aproximar os conteúdos da realidade dos estudantes. Por outro lado, Sasseron e Carvalho (2011) enfatizam que o lúdico favorece a construção de habilidades investigativas, como a formulação de hipóteses e a resolução de problemas, elementos centrais para o desenvolvimento da competência científica. Assim, o lúdico não é apenas um recurso de entretenimento, mas uma ferramenta pedagógica que articula prazer, reflexão e criticidade, fortalecendo o papel da ciência na formação integral dos alunos.

Portanto, os resultados possibilitaram inferir que a atividade “*Pescaria dos Alimentos*”, ao integrar ludicidade ao ensino de Ciências, constituiu-se como uma prática pedagógica inovadora, capaz de contribuir para a formação integral dos alunos dos anos iniciais, tornando o processo de ensino-aprendizagem de Ciências mais significativo, prazeroso e contextualizado.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa evidenciou que a diversificação das estratégias no ensino de Ciências foi fundamental para tornar o aprendizado mais dinâmico e significativo. O uso de práticas lúdicas mostrou-se eficaz não apenas para captar a atenção dos alunos, mas também para favorecer a compreensão de elementos do letramento científico de maneira natural e prazerosa. Esse resultado reforçou a ideia de que o ensino de Ciências precisa dialogar com os interesses e as formas de expressão dos alunos, valorizando o brincar como recurso pedagógico que estimula a criatividade, a curiosidade e o engajamento.

Sobre as atividades lúdicas e os jogos utilizados no processo de ensino-aprendizagem

de Ciências, destaca-se que se mostraram ferramentas eficazes para promover a aprendizagem sobre alimentação saudável, tornando o conteúdo mais acessível e significativo para os alunos. Ao vivenciar situações de brincadeira, os alunos puderam compreender conceitos relacionados à nutrição de forma prática e prazerosa, o que favoreceu não apenas a assimilação dos conteúdos, mas também o desenvolvimento de atitudes conscientes em relação à sua própria saúde. Assim, essa experiência reforçou a importância de integrar ludicidade ao ensino de Ciências, pois ela despertou o interesse, estimulou a participação ativa e contribuiu para aprendizagens duradouras.

Ressalta-se também que o uso de jogos e atividades lúdicas possibilitou a promoção do letramento científico, ao aproximar os alunos dos modos de pensar e agir característicos da ciência. Ao relacionar alimentação saudável com práticas investigativas e reflexivas, os alunos foram incentivados a compreender a relevância social e pessoal desse conhecimento, desenvolvendo competências que ultrapassam o espaço escolar. Dessa forma, a experiência evidenciou que o ensino de Ciências, quando articulado ao lúdico, não apenas transmite informações, mas também forma cidadãos críticos e conscientes, capazes de tomar decisões responsáveis frente aos desafios cotidianos relacionados à saúde e ao bem-estar.

Por fim, esta pesquisa contribuiu de forma decisiva para minha formação como futura professora dos anos iniciais do Ensino Fundamental, ao demonstrar que o papel do professor vai além da transmissão de conhecimentos: ele deve ser mediador de experiências que promovam o letramento científico. Sobre a regência, destaca-se que ela possibilitou refletir sobre a importância de planejar práticas pedagógicas que integrem ludicidade e conteúdo de Ciências, como alimentação saudável, preparando o futuro professor para enfrentar os desafios da sala de aula com criatividade e planejamento. Dessa forma, esta pesquisa não apenas enriqueceu meu processo formativo, mas também se consolidou como referência para minhas futuras práticas pedagógicas como professora dos anos iniciais.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Ministério da Educação. Brasília: MEC, 2018.
- CHASSOT, A. **Alfabetização científica: questões e desafios para a educação**. 7. ed. Ijuí: Editora Unijuí, 2016.
- GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- KISHIMOTO, Tizuko Morchida. **Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação**. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2007.
- LORENZETTI, L.; DELIZOICOV, D. Alfabetização científica no contexto das séries iniciais.

Ensaio - Pesquisa em Educação em Ciências, Belo Horizonte, v. 3, n. 1, p. 45-61, jun. 2011.
Disponível em: Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/epec/v3n1/1983-2117-epec-3-01-00045.pdf> . Acesso em: 15 out. 2025. <http://dx.doi.org/10.1590/1983-21172001030104>

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 12. ed. São Paulo: Hucitec, 2012.

SASSERON, L. H.; CARVALHO, A. M. P. Alfabetização científica: uma revisão bibliográfica.

Investigações em Ensino de Ciências, Porto Alegre, v. 16, n. 1, p. 59-77, mar. 2011.

Disponível em: Disponível em:

<https://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/article/view/246> . Acesso em: 15 out. 2025.